

"TURLI MUHITLARDA ELEKTR TOKI" MAVZUSINI O'QITISHDAGI INNOVATSIYALAR

Muminova Arofat Saidjaparovna

Toshkent shaxri Toshkent davlat transport universiteti
akademik litseyi fizika fani yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika kursining «Turli muhitlarda elektr toki» mavzusiga oid namoyish tajribalarining ilmiy - o'quv mazmundorligini aniqlash va tajribalarni muammoli ko'rsatish stsenariylarini o,,z ichiga olib, u izlanuvchan fizika o'qituvchilariga o,,z faoliyatlari samaradorligini oshirishda hamda universitetlar talabalariga fizikani o'qitishning samarali texnologiyalarini o'zlashtirishda ko'mak berishi mumkin.

Kalit so'zlar: ta`lim, pedagogika, elektr toki, innovatsiya.

Аннотация: в статье производство научно-учебных материалов демонстрационных экспериментов по теме «Электрический ток в различных средах» курса физики и освоение сценариев демонстрации экспериментальных задач будет осуществляться начинающими учителями физики и университеты. Студенты осваивают эффективные технологии обучения физике.

Ключевые слова: образование, педагогика, электричество, инновации.

Annotation: This article covers the scenario of determining the scientific and educational content of demonstration experiments on the topic of "Electricity in different environments" of the physics course and problem-solving scenarios, which can help aspiring physics teachers to increase the effectiveness of their work and university students to master effective teaching technologies.

Keywords: education, pedagogy, electricity, innovation.

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan «Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi» ta'limning barcha jabhalarida yangilanishlarni va takomillashtirishlarni ko'zda tutadi. Yurtimiz uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash vazifasini amalga oshirishda muhim o'rin tutuvchi tadbirlar ichida o'qitishning yuqori samarali texnologiyalarini yaratish ham ta'limga joriy qilish hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Jamiyat taraqqiyotida, fan va texnika rivojida yetakchi o'rinni egallab turgan fundamental fizika fani tub mazmuni jihatdan eksperimental fandır. Fizikada har bir nazariya, qonun, da'vo va tushuncha o'zining tajribaviy asosiga va isbotiga egadir. Shuning uchun ham barcha bosqich o'quv yurtlarida fizikani to'la qonli o'qitishni moddiy - texnikaviy zaminsiz ta'minlash mumkin emas. Xususan, namoyish eksperimenti fizikadan ma'ruzaning ajralmas qismidir. Ma'ruza orqali uzatilayotgan fizikaviy axborotni o'quvchilar tomonidan qabul qilishda yuqori ijodiy fikrlash qobiliyatini ta'minlash o'qitishning muhim muammolaridandir. Har qanday ijodiy qobiliyat faoliyat davomida o'sib boradi. Fizikaning turli - tuman eksperimental vositalari qobiliyatni rivojlantirishning ana shu samarali yo'lida unumli foydalanish imkonini beradi. Tajribalarning ko'rsatishicha, rivojlantiruvchi o'qitish vositalari sifatida namoyish tajribalaridan foydalanish katta imkoniyatlar yaratadi. Eksperiment axborot uzatishni muammoli tarzda bo'lishini, mantiqiy va analitik ta'riflangan ilmiy mazmunning tugalligini, ishonarligini ta'minlash bilan birga, u boy ilmiy axborot manbai, yoki hozirda barcha bosqich o'quv yurtlarida joriy bo'lgan reytinglash tizimida o'quv ma'lumotini o'zlashtirish darajasini aniqlashning muhim instrumenti ham bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda namoyish tajribasi ma'ruza orqali beriladigan ilmiy mazmuni o'quvchilarga uzatuvchi birlamchi manba vazifasini ham o'tashi mumkin. Bunday tarzda uzatilgan obyektiv ma'lumotlar tinglovchining fikrlash qobiliyatlarini yuqori darajada faollashtiradi, muammoga fokuslaydi. Xodisaning kelgusida beriladigan nazariy talqini yuqori sezgirlikka erishgan qabul kanallari orqali shubhasiz, mustahkam o'zlashadi.

O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini faollashtirishning yuqorida bayon qilingan imkoniyatlari fizika kursining «Turli muhitlarda elektr toki» bo'limiga oid namoyish tajribalar asosida ko'rsatib beriladi.

Fizikadan ma'ruza jarayonida qo'llaniladigan namoyish materiallari o'z tabiati jihatidan bir nechta turga bo'linadi:

1. Obyektiv (tabiiy) eksperimentlar;
2. O'quv filmlari;
3. O'quv plakatlari;
4. Slaydalar;
5. Modellar.

Fizikaviy jarayonlarni, hodisalarni tabiiy tarzda, asosiy ko'rinishda ro'yobga chiqarishi jihatdan obyektiv namoyish tajribalari tinglovchi uchun ishonarliligi, mantiqiyliigi, ruhiy va ehtirosiy bag'ishlashi jihatdan katta didaktik qudratga egadir. Mantiqiy, analitik va matematik xulosalarning bunday eksperiment asosida ro'yobga chiqarilgan isboti o'quvchining ilmiy ma'lumotlarni tugal - ishonarli qabul qilishini, xotirasida mustahkam o'rnashishini ta'minlaydi. Biroq namoyish eksperimenti qanchalik mazmunga boy, ishonarli va yuksak ehtirosiy zaryadga ega bo'lmasin, talaba - o'quvchi aksariyat holda ma'ruza davomida faqat tinglovchi - kuzatuvchi ro'lida qolaveradi, fanni esa tanishish va ko'pi bilan, anglash - tushunish darajasida o'zlashtiradi. Namoyish tajribalarining boy mazmuni, universal didaktik zamini ulardan o'quvda keng maqsadlarda foydalanish imkonini beradi:

a) Tajriba mavzu bayonini boshlash oldidan ko'rsatilishi mumkin. Bunda namoyish qilingan hodisa darsda yechiladigan ilmiy muammo ko'lamini, nazariy bayonga tayanch ma'lumotlarni belgilab beradi.

b) Tajriba nazariy bayonga sinxron tarzda namoyish qilinishi mumkin. Bu holda har bir nazariy da'vo, xulosa o'z vaqtida isbotini topadi, nazariya bilan tajribaning

yuqori darajada uyg'unligiga erishiladi.

v) Tajriba nazariy bayon yakunida namoyish qilinishi mumkin. Ushbu holda eksperiment nazariyaning to'g'riligini tekshiruvchi mezon, talaba - o'quvchilarning olgan bilimlarini sintezlovchi, talaba - o'quvchining ma'ruzada bayon qilingan ilmiy

- o'quv axborotini tushunganligi - anglaganligini nazorat qilish vositasi vazifasini bajarishi mumkin.

Fizika fanini xususan, elektrostatika va elektrodinamikani o'rganishda umumiy fizikaning quyidagi nazariy asoslariga tayanib ish ko'riladi:

- elektr zaryadlarning o'zaro ta'sir qonuni (Kulon qonuni);
- Ostrogradskiy-Gauss teoremasi;
- Elektrostatik maydonda zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish;
- Elektr maydonda o'tkazgichlar va dielektriklar. Kondensatorlar;
- Elektr toki. Om qonuni. O'zgarmas tokning ishi va quvvati;
- Kirxgof qoidalari;
- Toklarning o'zaro magnit ta'siri. Amper kuchi. Lorens kuchi;
- Elektromagnit induksiya. O'zgaruvchan tok uchun Om qonuni;
- Turli muxitlarda elektr toki.

Ta'lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatda ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, ya'ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Xuddi shu kabi hozirgi vaqtda ta'lim-tarbiya sohasida ham innovatsion ta'lim texnologiyalari ya'ni pedagogik texnologiyalarga amal qilina boshlandi.

Hozirgi paytda barcha pedagog-psixolog olimlar pedagogik texnologiyalarga berilgan eng mukammal ta'rif - bu YUNESKOning quyidagi ta'rifi, deb tan

olishadi: "Pedagogik texnologiya bilim berish va uni egallashda texnika va inson resurslarini o'zaro uzviy bog'liq holda ko'rib, butun ta'lim jarayonini loyihalashda va amalda qo'llashda majmuaviy yondashuv usulidan foydalanishdir". Yuqorida keltirilganlardan xulosa shuki, pedagogik texnologiyalarning asosiy tushunchasi, o'quv jarayoniga majmua sifatida yondashishdir. «Bunda ta'lim-tarbiya ishtirok etuvchi barcha narsa va hodisalar o'zaro funksional bog'liqlikda bo'lib, bir butunlikni, ya'ni majmuani tashkil qiladi. Pedagogik jarayon majmuining muayyan bir vaqt mobaynida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi pedagogik texnologiya deyiladi». Ko'rinib turibdiki, ta'lim texnologiyasi asosini, ta'lim jarayonini, uning samaradorligini oshirish va ta'lim oluvchilarni, berilgan sharoitlarda va ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o'quv natijalariga erishishlarini kafolatlash maqsadida to'liq bajarish g'oyasi tashkil etadi.

Bunday yondashishning mohiyati ta'lim jarayonini tizimlashtirishdan - uni aniq rasmiylashtirilgan va qismlari bo'yicha aniq elementlarga bo'lib tashlash yordamida maksimal shakllantirishdan iborat. Yuqoridagi qoidalardan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, pedagogik texnologiyalarning predmeti - ta'lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, o'quv materialini tanlash va strukturalashtirishdan, ta'lim modelini tanlashdan to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashgacha loyihalashtirishdan tarkib topgan. Ma'lumki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar amaliyotga joriy etish mumkin bo'lgan ma'lum pedagogik tizimning loyihasidir. Pedagogik tizim o'zaro bog'liq bo'lgan vositalar, usullar va jarayonlar yig'indisi bo'lib, shaxsdagi muayyan sifatlarni shakllantirishga pedagogik ta'sir etishni maqsadga muvofiq tarzda amalga oshiradi. Binobarin, har bir jamiyatda shaxsni shakllantirish maqsadi belgilab olinadi va unga mos ravishda pedagogik tizim mavjud bo'lishi kerak. Kadrlar tayyorlash milliy modeli jamiyat, davlat va oila oldida o'z javobgarligini

his etadigan har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni tarbiyalashni asosiy maqsad qilib qo'ydi. Demak, kadrlar tayyorlash milliy modeli ta'lim va tarbiya sohasidagi davlat ijtimoiy buyurtmasini ifodalaydi. Faqat davlat ijtimoiy buyurtmasigina ta'lim va tarbiyaning aniq maqsad va vazifalarini belgilab beradi yoki oliy ta'lim uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarning mavjudlik shartlarini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Douglas C. Giancoli. Physic sprinci ples with applications. 2014
2. Jearl Walker, David Hallidey. Fundamentals of physics. 2014.
3. Савельев. Курс физики. М.: Астрель. 2011г. Т.1
4. Савельев. Курс физики. М.: Астрель. 2011 г. Т.2
5. Савельев. Курс физики. М.: Астрель. 2011 г. Т.3